

Impacto de los microemprendimientos en el entorno de la Universidad Técnica de Babahoyo como estrategia de dinamización económica urbana en ciudades intermedias

*Impact of microentrepreneurship in the university Environment as a Strategy
for Urban economic Revitalization in Intermediate Cities*

DOI

AUTORES:

^{1*} **Rosa de las Mercedes Avilez Merino**
Universidad Técnica de Babahoyo
Facultad de Administración Finanzas e
Informática ravilezm@utb.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-7705-3085>

² **Eduardo Enrique Galeas Guijarro**
Universidad Técnica de Babahoyo
Facultad de Administración Finanzas e
Informática Guijarro-egaleas@utb.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0007-0914-3269>

³ **Franklin Rafael Morales Reyna**
Universidad Técnica de Babahoyo
Facultad de Administración Finanzas e
Informática fmorales@utb.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-6116-6491>

⁴ **Diego Andrés Pazmiño Romero**
Universidad Técnica de Babahoyo
Facultad de Administración Finanzas e
Informática dpazmino@utb.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-0180-826>

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ravilezm@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 07 / 07 / 2025

Fecha de aceptación: 08 / 07 / 2025

RESUMEN

En el contexto económico actual, los microemprendimientos se consolidan como actores clave en la dinamización de las economías urbanas, especialmente en ciudades intermedias como Babahoyo. Esta investigación analiza el impacto económico, social y emprendedor de los microemprendimientos ubicados en los alrededores de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) durante el año 2024. A través de un enfoque mixto, se identifican patrones de generación de empleo, incremento de ingresos, digitalización y vínculos comunitarios. Los resultados evidencian que estos negocios, en su mayoría impulsados por jóvenes universitarios, no solo generan valor económico, sino que también fortalecen el tejido social urbano. Se concluye que el ecosistema universitario actúa como incubadora natural de iniciativas emprendedoras, y se propone la articulación entre academia, gobierno local y emprendedores como estrategia para fomentar un desarrollo urbano y sostenible.

Palabras clave: *Microemprendimientos, economía local, desarrollo urbano, emprendimiento, Babahoyo, ciudades intermedias, ecosistemas, incubadoras.*

ABSTRACT

In the current economic landscape, microenterprises have become key players in revitalizing urban economies, particularly in intermediate cities such as Babahoyo. This study analyzes the economic, social and entrepreneurial impact of microenterprises located around the Technical University of Babahoyo (UTB) during 2024. Using a mixed-methods approach, the research identifies employment generation, income growth, digitalization, and community engagement patterns. Findings show that these businesses – mostly driven by university students not only create economic value but also strengthen urban social fabric. The university ecosystem emerges as a natural incubator for entrepreneurial initiatives. The study recommends coordinated efforts between academia, local government, and entrepreneurs to promote inclusive and sustainable urban development.

Keywords: *Microenterprises, local economy, urban development, entrepreneurship, Babahoyo, Intermediate cities, ecosystems, incubator*

INTRODUCCIÓN

En el escenario económico contemporáneo, los microemprendimientos se han consolidado como motores clave del desarrollo urbano, especialmente en ciudades intermedias como Babahoyo. Su capacidad para generar ingresos, empleo y dinamismo comercial los convierte en actores fundamentales en la revitalización de economías locales. Diversos estudios (Aparicio et al., 2021; González y Romero, 2022) han evidenciado que los entornos universitarios fomentan ecosistemas emprendedores que estimulan la innovación juvenil y la creación de redes informales de apoyo.

La universidad técnica de Babahoyo (UTB), como centro académico de referencia en la región, ha propiciado la aparición de múltiples microemprendimientos en sus alrededores, orientados a satisfacer las necesidades inmediatas de estudiantes, docentes y personal administrativo. Este artículo tiene como objetivo analizar el impacto económico, social y emprendedor de estos negocios durante el año 2024, evaluando su contribución al desarrollo urbano local y proponiendo estrategias para fortalecer su sostenibilidad.

METODOLOGÍA

La investigación adopta un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión integral del fenómeno estudiado.

En el enfoque cuantitativo se aplicaron encuestas estructuradas a 50 micro emprendedores ubicados en un radio de 500 metros alrededor de la Universidad Técnica de Babahoyo.

VARIABLES ANALIZADAS: Ingresos, empleos generados, canales de venta, digitalización, perfil del emprendedores y percepción del entorno universitario.

ANÁLISIS: estadística descriptiva para identificar patrones económicos y caracterizar los negocios.

Enfoque cuantitativo

Entrevistas semiestructuradas a líderes comunitarios y funcionarios del gobierno local.

Fuentes secundarias: registros de la Cámara de Comercio de Babahoyo, boletines del INEC (2024), informes económicos regionales y documentos institucionales de la UTB

Objetivo: Interpretar el rol socio-comunitario de los microemprendimientos y su inserción en el tejido urbano.

RESULTADOS

Los hallazgos obtenidos evidencian el impacto multifacético de los microemprendimientos en el entorno universitario:

INDICADOR	RESULTADO
Concentración Sectorial	Gastronomía informal (42%), papelería/Impresión (28%), Servicios digitales (16%), comercio ambulante (14%)
Generación de empleo	Promedio de 2.3 empleos directos por negocio
Incremento de ingresos	78% reporta aumento respecto a 2023
Digitalización	65% usa redes sociales para promoción y ventas
Origen universitario	52% fueron iniciados por estudiantes de la UTB
Impacto comunitario	Satisfacen necesidades inmediatas, activan comercio local y refuerzan sentido de pertenencia
Gestión administrativa y contable	82% de emprendedores lleva su negocio de manera empírica; desconocen procesos contables técnicos
Vivienda y negocios integrados	Se identificó un modelo mixto en la Ciudadela Universitaria: casas con varios pisos que funcionan como vivienda propia y espacios de alquiler para estudiantes y pequeños negocios

Desconocimiento de Contabilidad	Tanto micro emprendedores como arrendatarios comerciales gestionan sus negocios sin conocimientos técnicos contables
---------------------------------	--

Estos resultados confirman que los microemprendimientos no solo operan como unidades económicas, sino como agentes de transformación urbana, vinculando educación, juventud e innovación.

DISCUSIÓN

Los microemprendimientos en el entorno de la Universidad Técnica de Babahoyo reflejan una dinámica emprendedora influenciada por la proximidad a un centro educativo. La alta participación de estudiantes como fundadores de negocios demuestra el papel de la universidad como incubadora natural de iniciativas económicas. Además, la digitalización progresiva de estos negocios indica una adaptación a las nuevas formas de consumo y promoción.

La informalidad, aunque presente, no impide que estos negocios generen valor económico y social. Sin embargo, su sostenibilidad a largo plazo depende de factores como el acceso al crédito, la capacitación administrativa y contable, y el fortalecimiento de redes comunitarias. La articulación entre academia, gobierno local y emprendedores se presenta como una estrategia clave para consolidar un modelo de desarrollo urbano inclusivo.

Aunque los micro emprendimientos representan motores de desarrollo urbano, el desconocimiento técnico en áreas como administración y contabilidad afecta directamente su desempeño. La gestión empírica, sin registros contables formales ni herramientas de control financiero, ha generado casos donde los ingresos apenas recuperan el capital invertido. Este fenómeno no solo limita la rentabilidad sino también la sostenibilidad a largo plazo.

Además, se evidencia una transformación del uso residencial en la Ciudadela Universitaria. Muchas viviendas han adoptado un modelo de negocio mixto: alquiler de habitaciones a estudiantes de otros cantones y uso de espacios bajos para locales comerciales. Aunque esta tendencia dinamiza el sector inmobiliario y genera ingresos fijos mensuales, los propietarios,

como los micro emprendedores, también desconocen cómo administrar correctamente los flujos de ingresos y gastos. Este punto revela una brecha formativa que trasciende lo comercial y afecta a todo el ecosistema urbano informal.

Dado el desconocimiento técnico en áreas contables y administrativas identificado entre los micro emprendedores del entorno de la Universidad Técnica de Babahoyo, es necesario que docentes especializados en las carreras de contabilidad y administración impulsen un programa de vinculación con la comunidad emprendedora y también que elaboren y compartan materiales didácticos accesibles, como guías prácticas, manuales y libros de contabilidad adaptados al perfil del micro emprendedor.

Se promueva la difusión gratuita o a bajo costo de estos recursos, utilizando canales digitales, jornadas de capacitación o ferias académicas.

Se creen espacios de interacción entre docentes, estudiantes y emprendedores, fomentando el aprendizaje colaborativo y la aplicación directa del conocimiento en contextos reales.

Se desarrolle un repositorio digital abierto donde se alojen materiales creados por docentes y estudiantes, organizados por temas como control de ingresos, flujo de caja, registro contable básico, tributación simplificada y planeación financiera.

Esta estrategia no solo fortalecerá las capacidades técnicas de los micro emprendedores, sino que además consolidaría el rol social de la universidad como agente transformador del desarrollo local. Al facilitar el acceso al conocimiento contable, se contribuye directamente al crecimiento sostenible de los negocios emergentes y a la formalización de la economía urbana.

CONCLUSIONES

Los microemprendimientos localizados alrededor de la Universidad Técnica de Babahoyo se consolidan como actores clave en la economía urbana de Babahoyo, especialmente por su capacidad para generar empleo y atender la demanda de la comunidad.

Sin embargo, una de las principales debilidades es el manejo empírico de los negocios, donde la ausencia de conocimientos contables y administrativos limita la utilidad diaria y la capacidad de crecimiento.

La transformación inmobiliaria en la Ciudadela universitaria representa una oportunidad económica emergente, pero enfrenta los mismos desafíos de gestión informal.

Es indispensable desarrollar estrategias de capacitación técnica para emprendedores y arrendatarios que incluyan nociones de administración financiera, contabilidad básica y gestión fiscal.

La articulación entre universidades, entidades gubernamentales y organizaciones comunitarias será fundamental para convertir estos espacios en verdaderos polos de desarrollo sostenible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aparicio, S., Urbano, D., & Audrestsch, D.B. (2021). *Entrepreneurship and regional economic development: A meta-analysis*. *Small Business Economics*, 57(2), 423-445. <https://doi.org/10.1007/s11187-020-00332-6>

González, M.E., & Romero, A.L. (2022). *Entornos universitarios y ecosistemas emprendedores: Un estudio de caso en ciudades intermedias*. *Revista Latinoamericana de Estudios Sociales*, 18(2), 89-108.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (2024). *Boletín económico regional: Provincia de Los Ríos*. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec>

Cámara de Comercio de Babahoyo. (2024). *Registro de actividad empresarial urbana*. Documento interno no publicado.

Universidad Técnica de Babahoyo (UTB). (2024). *Memoria académica y económica institucional*. Dirección de Planificación.